

Caracterización fisicoquímica y microbiológica de una bebida funcional a partir de mezcla de harinas

M. P. Valencia Perez^{1*}, R. Carmona García¹, M. Rivera Rivera¹, F. Martínez Rosales², M.A. Godínez Ruiz¹,

¹Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Calzada Dr. Víctor Bravo Ahuja Num. 561, Predio el Paraíso. C.P. 68350. Tuxtepec, Oaxaca, México.

²Departamento Coordinación Académica UABJO, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Avenida Universidad S/N Ex Hacienda 5 Señores, Oaxaca de Juárez, México.

*valenciaperezmarthapatricia@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las bebidas funcionales, además de satisfacer las necesidades nutricionales básicas, proporcionan beneficios en la salud, reducen el riesgo de sufrir enfermedades, están irrumpiendo con fuerza en los mercados internacionales, dado el interés de los consumidores por la relación entre la alimentación y la salud. El objetivo del presente trabajo es evaluar las propiedades físico-química y microbiológicas de una bebida funcional a partir de mezcla de harinas de semilla de jícara (*Crescentia alata*) y arroz (*Oryza sativa*) a una concentración 75;25% de fruto verde, agua natural y refrigerada 8 días a 4°C. El químico proximal se realizó utilizando métodos de la AOAC. Los análisis microbiológicos se realizaron de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSAI-2011. Los resultados obtenidos fueron analizados por el método de ANOVA de una sola vía, utilizando un programa estadístico STATISCA 10. Con los resultados obtenidos se pretende introducir al mercado una bebida de alto valor nutricional.

Palabras clave: Jícara, harinas, bebida funcional, caracterización

Abstract

Functional beverages, in addition to satisfying basic nutritional needs, provide health benefits, reduce the risk of suffering from diseases, and are breaking into international markets, given the interest of consumers in the relationship between food and health. The objective of this work is to evaluate the physico-chemical and microbiological properties of a functional drink from a mixture of jícara seed (*Crescentia alata*) and rice (*Oryza sativa*) flours at a concentration of 75; 25% of green fruit, water natural and refrigerated 8 days at 4 ° C. The proximal chemical was performed using AOAC methods, the microbiological analyzes were carried out according to the Official Mexican Standard NOM-218-SSAI-2011. The results obtained were analyzed by the one-way ANOVA method, using a STATISCA 10 statistical program. With the results obtained, it is intended to introduce a drink of high nutritional value to the market.

Keywords: Jícara, flours, functional drink, characterization

Introducción.

La prevalencia en sobrepeso y obesidad ha incrementado en todo el mundo en las últimas décadas, convirtiéndose en un grave problema de salud pública internacional, que ha sido asociado con un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cierto tipo de cáncer. Este aumento global del sobrepeso y obesidad ha sido adjudicado en gran parte, al alto consumo de bebidas azucaradas, las que han ido sustituyendo la ingesta de bebidas más saludables como jugo de fruta natural sin azúcar y leche. [1]

El consumo de alimentos y bebidas naturales, con valor nutricional, y con propiedades benéficas para la salud, representa la gran tendencia mundial de la alimentación humana en el siglo XXI. En buena medida, esta tendencia se deriva de la amplia divulgación científica que se ha hecho en los medios masivos de comunicación sobre la asociación entre el tipo de dieta y el desarrollo de enfermedades específicas. La percepción social así generada y los altos niveles educativos de muchos países, han creado la conciencia de que la alimentación sana tiene un efecto verdaderamente terapéutico

El concepto de alimento funcional se propuso en Japón en los 1980s. Aunque la evaluación de la funcionalidad es compleja, a partir de entonces, tan sólo en Japón se han aprobado 703 alimentos funcionales divididos en 11 categorías de reclamos de salud, a través de un proceso riguroso soportado por evidencias químicas, bioquímicas, genómicas, clínicas y epidemiológicas. Dicho proceso oficial de registro se ha denominado "Alimento para Uso Especificado en la salud".

En México, la demanda de productos funcionales ha crecido rápidamente, a tal grado que actualmente se comercializan en el país más de 22,000 suplementos alimenticios por más de 1,500 empresas. [2].

Las bebidas funcionales, son definidas como aquellas que además de satisfacer las necesidades nutricionales básicas, proporcionan beneficios para la salud o reducen el riesgo de sufrir enfermedades, están irrumpiendo con fuerza en los mercados internacionales, dado el interés de los consumidores por la relación entre la alimentación y la salud.

Las múltiples posibilidades de elaboración de alimentos funcionales, basadas en la incorporación a un alimento convencional de una gran variedad de ingredientes con actividades biológicas en la eliminación de constituyentes no desecados o en la modificación de otros, hacen que la gama de productos comercializados actualmente hayan aumentado de forma espectacular [3].

El ámbito de los alimentos funcionales tiene estructura triangular y se constituye por las interacciones entre los investigadores científicos, los industriales alimentarios y los consumidores. Además de ello, los alimentos funcionales están sirviendo como estímulo para algunos aspectos del desarrollo científico y tecnológico, así como de motor impulsor de la competitividad y generación de riqueza de la industria alimentaria [4].

El jícara (*Crescentia alata*), es un árbol pequeño que puede alcanzar una altura entre los 6 y 13 metros [5]. Es una especie vegetal de la familia Bignoniácea, característico del bosque seco y nativo de la región mesoamericana [6]. Es muy importante debido a que se obtienen grandes beneficios a nivel bioquímico y medicinal, ya que es usado en todo el mundo para fines curativos, actuando como diurético, dermatológico, analgésico, para vías respiratorias su fruto es efectivo para la hipertermia, dolores auditivos, decoración, etc. [7]

La semilla del jícara (*Crescentia alata*), tiene una alta demanda del mercado autóctono de bebida. Las semillas también se pueden convertir en aceites comestibles, Si este se valora a un precio similar al de otros aceites, se le puede asignar un precio similar al aceite de soya. La semilla es rica en ácidos grasos, mono insaturados y poliinsaturados que representa más del 75% del contenido de lípidos. Estas semillas pueden usarse como materia prima para desarrollar alimentos procesados innovadores con potencial funcional y propiedades sensoriales agradables [8].

Las semillas contienen 16- 17% (a veces hasta 25%) de proteína, contienen también un 31-33% de aceite, el cual se extrae para obtener un aceite comestible similar en olor y sabor al aceite de oliva.[6]

El arroz (*Oryza sativa*), es un cereal que proporciona el 20% del suministro de energía alimentaria del mundo. El arroz como alimento único no puede proporcionar todos los nutrientes necesarios para una alimentación adecuada, para este buen uso es necesario adicionarle complementos nutricionales para proporcionar grandes cantidades de aminoácidos y micronutrientes esenciales [9].

El consumo de arroz blanco en México, actualmente ocupa el cuarto lugar en la dieta de granos básicos el cual es de 7.0 kg per capita después del maíz, frijol y trigo. Es un alimento económico energético más altamente digerible, con bajo contenido de grasa, rico en carbohidratos. Vitamina B, calcio, fósforo, potasio, hierro y sodio. Además es el único de los cereales cuyo grano no contiene fructuosa. La harina de arroz se obtiene de la molienda y tamizado del cereal [8]. Tiene un valor nutritivo semejante a harinas de otros cereales lo cual la hace óptima para productos de panificación [10]

La harina es el resultado de moler el grano del cereal, pseudocereal, fruto seco o legumbre. Las harinas se utilizan tanto en la elaboración de recetas dulces como saladas para preparar alimentos como pan, pasta, empanadas, bizcochos, tortillas, magdalenas, masa de pizza, bechamel y otras salsas, galletas, crepas y tortitas, rebozados, bollos, papillas, tartas, tortilla española, pasteles, buñuelos. La harina de jícaro es una fuente potencialmente buena para suplementar otras proteínas deficientes en triptófano como el maíz además sus semillas sirven de base para elaborar la bebida típica conocida como horchata. Estudios químicos y nutricionales demuestran que la semilla de jícaro es una fuente potencial de proteínas y aceite carente de toxicidad [11].

El objetivo del presente trabajo es elaborar un bebida funcional a partir de una mezcla de harinas de semilla de jícaro (*Crescentia alata*) y arroz (*Oryza sativa*), evaluando sus características fisicoquímicas y microbiológicas.. Además se procura establecer su potencial innovador, dado a que es un producto que aún no existe en el mercado y tiene propiedades nutritivas.

Metodología.

Materia prima

Se utilizó el fruto de semilla de jícaro verde, proporcionado por la Organización Fruticultura de Cotzocón, agua purificada, canela, azúcar y harina de arroz fueron adquiridos en centros comerciales de la ciudad.

Recepción de la materia prima.

El fruto del jícaro fue trasladado al laboratorio de alimentos del Instituto de Tecnológico de Tuxtepec en donde se procedió a la selección de los frutos del jícaro.

Extracción y secado de las semillas de jícaro.

Los frutos de jícaro, se lavan a chorro de agua para retirar las impurezas. Las semillas se obtuvieron de manera tradicional, los frutos fueron partidos a la mitad, la pulpa fue depositada en cubos de acero inoxidable, luego fue homogenizada con la mano y se desprendió la semilla dejándola remojar en agua para que se eliminen restos de la pulpa. Las semillas recolectadas, fueron colocadas en bandejas y se secaron en un horno a una temperatura de 70°C. Posteriormente se tostaron a una temperatura de 90°-110°C.

Obtención de la harina de semilla de jícaro (*Crescentia alata*).

La harina se obtuvo por molienda de las semillas en un procesador de alimentos, la molienda se realizó gradualmente, se tamizó en un tamiz malla 40, hasta obtener un porcentaje de extracción del 95%. Las harinas se guardan en bolsas ziploc.

Obtención de la harina de arroz (*Oryza sativa*).

Se lavaron los granos de arroz y se secaron en una estufa a 80°C. la harina se obtuvo por molienda, la harina de arroz se pasó por un tamiz 50.

Formulación de diferentes concentrados líquidos a partir de mezclas de harinas obtenidas.

La bebida funcional se preparó con una mezcla de las harinas, agua, azúcar y canela. Se hicieron cuatro formulaciones **F1** (harina de semilla de jícaro) 100%, **F2** (harina de semilla de jícaro y harina de arroz) 75:25%, **F3** (harina de semilla de jícaro y harina de arroz) 50:50%, **F4** (harina de semilla de jícaro y harina de arroz) 25:75%.

Elaboración de las bebidas a partir de los concentrados líquidos y seleccionar la de mayor aceptabilidad.

Se prepararon las bebidas frescas y refrigeradas a las diferentes formulaciones, y se evaluó en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, y se hizo una prueba de aceptabilidad para determinar el grado de aceptación de la

bebida y seleccionar la formulación de mayor aceptación así como evaluar sus características físicas, químicas y microbiológicas.

Métodos.

Análisis microbiológicos

Los análisis microbiológicos se realizaron de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM 218-SSA1-2011 [12].se determinaron mesófilos aerobios, salmonellas, coliformes totales y E.coli. de la bebida de mayor aceptación por los evaluadores.

Análisis químico proximal.

Se realiza la caracterización de las bebidas en estado fresco y refrigerado a 4 ° C por medio de análisis físico-químicos y microbiológicos. Los análisis físico-químicos se realizaron de acuerdo a la A0AC [13], humedad, cenizas, proteínas, grasas, fibra cruda, acidez titulable, sólidos totales y °Brix.

Análisis estadístico.

Los análisis de resultados se evaluaron, utilizando un análisis de varianza (ANDEVA) de una

Vía, con un nivel de significancia de $\alpha=0.05$, utilizando un programa estadístico STATISTICA versión 10 (StatSoft.Inc.1984-2008. USA). Cuando se encontraron diferencias significativas se utilizó la prueba de Turkey.

Resultados y discusión.

En la Figura 1 se observan los resultados de la bebida de mayor grado de aceptación, se prepararon las 4 formulaciones a las diferentes concentraciones, y se realizó una prueba sensorial de aceptabilidad, con 100 panelistas no entrenados en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, para evaluar la aceptabilidad y seleccionar la bebida de mayor preferencia con relación al sabor, fue la bebida con la formulación 75:25% **F2** (harina de semilla de jícara y harina de semilla de arroz), obteniendo una preferencia de 45%, la formulación **F3** 50:50% (harina de semilla de jícara y harina de semilla de arroz) obtuvo una preferencia del 25%, la formulación **F4** 25:75% (harina de semilla de jícara y harina de semilla de arroz) obtuvo una preferencia del 20%, por último la **F1** 100% (harina de semilla de jícara) obtuvo una preferencia del 10%.

Figura 1. Resultados de la prueba de aceptabilidad, de las bebidas a diferente concentraciones Preparada con (harina de semilla de jícara y harina de semilla de arroz).

Composición físico-química.

La Tabla 1. muestra los resultados del análisis químico proximal de la bebida fresca y refrigeradas a 4°C durante 9 días, de la formulación F4 75:25% (harina de semilla de jícara y harina de semilla de arroz), ya que fue la que tuvo mayor aceptación, se observa que presentan diferencia significativa entre ellas. La bebida fresca presento un contenido de humedad mayor que la refrigerada, el contenido de humedad es un parámetro importante en los alimentos en polvo ya que determinan la estabilidad de los alimentos [14]. El valor de humedad de las bebidas está dentro de lo reportado por Corrales [7] que fue de 81.9%. También se puede observar que las 2 bebidas presentan valores altos de proteínas, presentando diferencias significativas entre ellas, estudios químicos y nutricionales demuestran que la semilla de jícara es una fuente potencial de proteínas [11] y se encuentran por encima de los reportados por Corrales [7], 2.6%. Los resultados obtenidos indican que la bebida fresca elaborada a base de (harina de semilla de jícara y harina de semilla de arroz), es una materia prima apropiada para el desarrollo de una bebida saludable con propiedades funcionales, beneficiosas para la salud.

Tabla 1. Composición físico-química de la bebida fresca y bebida refrigerada a 4°C.

Componentes (%)								
Muestras	Humedad	Cenizas	Grasa	Fibra cruda	Proteínas	Sólidos totales	Acidez Titulable	°Brix
Bebida Fresca	83.3±0.57 ^a	0.46±0.00 ^a	0.4±0.05 ^a	1.46±0.30 ^a	8.2±0.15 ^a	4.3±0.57 ^a	0.07±0.01 ^a	4.0±0.05 ^a
Bebida Refrigerada a 4°C	81.6±0.057 ^b	1.22±0.21 ^b	0.2±0.05 ^b	2.36±0.15 ^b	7.3±0.05 ^b	6.6±0.08 ^b	0.03±0.00 ^b	6.4±0.05 ^b

Los valores representan el promedio de tres repeticiones. Diferentes letras en la misma columna indican diferencia estadística significativa ($p < 0.05$).

La Tabla 2 muestra los resultados del recuento de microorganismos de las bebidas y se comparan con la Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSA1-2011. Los resultados microbiológicos muestran que los recuentos de microorganismos para bebida están por debajo por los máximos permitidos.

Tabla 2. Tabla de especificaciones microbiológicas de la bebida fresca de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSA1-2011.

Microorganismos	UFC/g	Límite máximo
Mesófilos aerobios UFC/g	48UFC/g	5000
Coliformes totales NMP/g	4UFC/g	<10
Salmonella spp en 25 mL o g	ausente	ausente
E. coli NMP/g	ausente	ausente

Trabajo a futuro

Este proyecto se complementaria, haciendo una evaluación sensorial para determinar, que bebida es aceptada para posterior estudio de conservación y adición de un probiótico.

Conclusión.

Este trabajo permitió optimizar una bebida funcional a base de una mezcla de harina de semilla de jícara y harina de arroz con un alto valor nutricional, estudios químicos y nutricionales demuestran que la semilla de jícara es una fuente potencial de proteína y aceite carente de toxicidad. Semejante a los de la literatura, es una bebida que puede ser consumida por una gran variedad de personas. El jícara no requiere de tecnología ni maquinas sofisticadas para su cultivo, está al alcance del pequeño productor. Se requiere continuar el estudio de este fruto para optimizar las condiciones de su procesamiento a escala industrial. Para esto se deberán focalizar los trabajos principalmente en el tratamiento de la semilla con el fin de facilitar la separación del germen de la cáscara y lograr una mayor diversificación de productos derivados, aplicando tecnologías de transformación y conservación que permitan asegurar la inocuidad del producto final. Además, es necesario realizar mejoras en el manejo agronómico del jícara para aumentar el rendimiento y la eficiencia productiva del cultivo con miras a su industrialización

Referencias.

- [1] S. Arenas, Etnobotánica y usos potenciales del cirión (*Crescentia alata*) en el estado de Morelos. *Polibotánicas*, E (18) 13-31.
- [2] M. Juárez, A. Olano & F. Mora : Alimentos funcionales. Ed. FECYT. Madrid.2005
- [3] Reglero. Los alimentos funcionales. Un tesoro cuestionado. *Encuentro Multidisciplinares*. No.37 Ene-Abr.2011
- [4] A. Ramírez Cultivos para la producción sostenibles de biocombustibles: Una alternativa para la generación de empleos e ingresos: módulo III: Jícara 2008
- [5] E. Carranza. El uso de la harina de morro como ingrediente proteínico para la alimentación de la tilapia. *Revista Ciencia y Tecnología* no.19.pp 25-39, Dic.2016
- [6] B.A. Hernández, J.A. Rodríguez, M.R. Díaz & Y.J. Peña. Mejoramiento de un sistema de micro propagación por organogénesis en cedro rojo (*Cedrela odorata*) y jicaro (*Crescentia cujete*) mediante el tamizaje fino de distintos explantes. *XII Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería* Jun. 2007
- [7] C.V Corrales, G. Fliedel, A.M. Pérez, A. Servent, A. Prades, M. Dornier, & F.Vaillant. Physicochemical characterization of jicaro seeds (*Crescentia alata*): A novel protein and oleaginous seed. *Journal of Food Composition and Analysis*, vol.56, pp. 84-92, 2017. Disponible <https://doi.org/10.16/j.jfca> 2016.11.007.
- [8] M. Torrez, González & K. Obando. *Propuesta Tecnológica para la extracción de aceite y producción de harina de semilla de jícara sabanero (Crescentia alata)*. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de Nicaragua.2016.
- [9] FAO. Procesado de cereales. Elaboración de base de horchata, elaboración de tortillas, elaboración de galletas nutricionales, elaboración de pan blanco, elaboración de pan dulce. Instruccional manual. *Composition and Analysis* vol.56, pp, 84-92 2017.
- [10] R. Ortega. Manual para la producción semilla de arroz.2014.
- [11] L. R. Salinas. Obtención y evaluación fisicoquímicas de leche vegetal a partir de semillas de jicaro sabanero (*Crescentia alata*) K.B.K. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 2013.
- [12] Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSA1-2011, Productos y servicios. Bebidas saborizadas no alcohólicas, sus congelados, productos concentrados para prepararlas y bebidas adicionadas con cafeína. Especificaciones y disposiciones sanitarias. Métodos de prueba
- [13] AOAC Official Method of Analysis: Association of Analytical Chemists.19th Edition, Washington.2012

- [14] A. Vázquez. Diseño de un producto base en polvo para la elaboración de bebidas reconstituidas. Tesis de Licenciatura Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, 2016